

Desarrollo de actividades para un nuevo puesto: *milk run* en una línea de producción

L. Herrera Gasca^{1*}, F. Ortiz Flores², J. L. Hernández Mortera², M. L. Arrijoa Rodríguez², M. E. Gurruchaga Rodríguez²

¹Alumna MII, División de estudios de posgrado e investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba. Avenida Oriente 9, número 852, col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver., México.

²División de estudios de posgrado e investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba. Avenida Oriente 9, número 852, col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver., México.

* luceroherrerasgasca@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial.

Resumen

El presente artículo expone una metodología para el desarrollo de actividades para un nuevo puesto: *milk run*; en una línea de producción de una empresa manufacturera, basado en la filosofía de *lean manufacturing*. El desarrollo del puesto permitió la reducción del tiempo de actividades que no agregan valor al producto, para lograrlo fue necesario tomar mediciones del indicador a utilizar, describir las actividades generales del puesto y coordinar el abastecimiento de insumos y forjas. Posterior al desarrollo del puesto fue necesario tomar mediciones después de su implementación, con el objetivo de comparar los resultados y realizar una prueba de hipótesis para comprobar que el desarrollo del puesto trajo consigo una mejora significativa.

Palabras clave: *Milk run*, abastecimiento, *lean manufacturing*.

Abstract

This article presents a methodology for the development of activities for a new job: milk run; in a production line of a manufacturing company, based on the philosophy of lean manufacturing, the development of the position allowed the reduction of the time of activities that did not add value to the product, to achieve this it was necessary to take measurements of the indicator to be used, describe the general activities of the job and coordinate the supply of inputs and forges. After the development of the job, it was necessary to take measurements after its implementation, to compare the results and perform a hypothesis test to verify that the development of the position brought with it a significant improvement.

Key words: *Milk run*, supplying, *lean manufacturing*.

Introducción

A finales de los años 50's, después de la segunda guerra mundial, la industria automotriz japonesa vio afectado su mercado con una serie de condiciones adversas que la hacían menos productiva, lo que los llevó a desarrollar técnicas de calidad y control [1]. De 1950 a 1980 las empresas automovilísticas japonesas pasaron de una producción insignificante a fabricar 7 millones de automóviles al año, por lo que se realizaron diversos estudios, tal es el caso del ingeniero John Krafcik, que realizó un estudio detallado y fue el primero en utilizar la expresión *lean production*, para describir los nuevos métodos y técnicas de producción de las empresas automovilísticas japonesas [2].

La filosofía *lean* establece una serie de principios que tienen por objetivo hacer uso correcto de los recursos de las organizaciones, para encaminar sus procesos hacia la creación de valor para el cliente y eliminar actividades que sólo incrementan el costo de los productos [3]. Una empresa *lean* o esbelta debe ser capaz de adaptarse rápidamente a cambios dados por la condiciones cambiantes de un mundo globalizado [4]. Lean se encarga de proporcionar productos o servicios a los clientes con las siguientes características [5]:

- Lo que deseen.
- Cuando lo deseen.
- Donde lo deseen.
- Con un precio competitivo.
- En las cantidades y variedades deseadas.
- Con la calidad deseada.

Existen 5 principios que sirven de guía para cambiar un sistema de producción al de uno *lean*, éstos son [6] [7]:

1. Definir el valor del producto.
2. Visualizar el proceso.
3. Crear flujo.
4. Sistema de jalado o “*Pull*”.
5. Buscar la excelencia.

Una forma de representar, a la filosofía *lean*, es mediante el grafico de la casa *lean*. Hernández & Vizán [8] sugieren la adaptación de la casa *lean* que se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Adaptación de la casa Lean por Hernández & Vizán [8]

La literatura muestra que Taiichi Ohno demostró que el despilfarro en una planta podría manifestarse por dondequiera [9]: productos defectuosos, sobreproducción de bienes innecesarios, existencias de productos esperando ser procesados, reprocesamiento, movimientos de personal no requerido, transporte innecesario de productos y paradas de los empleados esperando que una máquina termine su trabajo. De aquí nacieron los famosos siete tipos de despilfarros [9].

Uno de los 7 despilfarros que era necesario erradicar en el proyecto, era el movimiento innecesario y una estrategia que se realizó para reducir ese despilfarro es la implementación de un *milk run*. El método *Milk run*, es un método eficiente y justo a tiempo para recolectar piezas de muchos proveedores, dicho termino se deriva de la forma en que los comerciantes de leche recolectaban

leche de las granjas ganaderas, en horarios fijos y rutas establecidas [10]. El concepto *milk run* tiene diferentes características; algunas son las siguientes [11]:

- El *milk run* es un concepto para atender las necesidades de abastecimiento con volúmenes regulares.
- El *milk run* podría tener un transporte.
- El costo del *milk run* usualmente depende de la distancia y duración del recorrido.
- Un *milk run* tiene un recorrido fijo, con una secuencia y un cronograma fijos [11] [12].

Metodología

La metodología usada para el desarrollo e implementación del puesto de *milk run*, en una línea de producción de una empresa manufacturera de herramientas manuales, se muestra a continuación:

1. Calcular el número de muestras óptimas.
2. Tomar mediciones del indicador a utilizar.
3. Describir actividades generales del puesto.
4. Coordinar abastecimiento de insumos y forjas.

1. Calcular el tamaño de muestra óptima

Para el desarrollo del nuevo puesto de trabajo de *milk run* se calculó el tamaño de muestra, para ello fue necesario determinar la variabilidad inicial con base en la Ecuación 1:

$$S = \frac{Rango}{4} = \frac{15.8}{4} = 3.95 \dots\dots\dots (Ec. 1)$$

Cabe mencionar que un experto en el proceso determinó el rango con base en datos históricos del último periodo. Asimismo, el experto determinó que el nivel de error aceptable para la empresa es:

- 5% para el error de probabilidad.
- 2 unidades para el error de estimación.

Para determinar el tamaño de muestra óptima, cuando el parámetro es la media y los datos se comportan como una distribución normal, se utilizó la Ecuación 2:

$$n = \frac{(Z_{\alpha/2} S)^2}{\epsilon^2} \dots\dots\dots (Ec. 2)$$

Con base en estos datos se aplicó la calculadora desarrollada por Arrijoa [13], y se determinó que se debían realizar 15 mediciones (Figura 2).

Figura 2. Determinación de tamaño de muestra óptima [13].

2. Toma de mediciones del indicador a utilizar

En la línea de producción, objeto de este artículo, se determinó, mediante un VSM (*Value Stream Mapping*), que uno de los problemas que impactan en el cumplimiento de la producción diaria era el tiempo perdido por actividades que no agregan valor al producto (NVA). Para reducir el tiempo de actividades NVA, con base en la filosofía *lean manufacturing*, se desarrollaron e implementaron actividades para un nuevo puesto de trabajo: *milk run*.

Para tener un indicador de comparación, con base en la muestra calculada, se tomaron 15 mediciones a cada proceso, con el objetivo de conocer cuánto era el tiempo que no agrega valor al producto las actividades realizadas por los operadores. Cabe mencionar que se utilizó el formato

establecido por la empresa para recolectar los datos. Los promedios de estos datos se mostrarán en la sección de resultados.

Las mediciones fueron tomadas durante dos semanas, antes de la implementación: enero de 2021; y después de la implementación: junio 2021.

2. Descripción general del puesto “milk run”

Para el desarrollo del nuevo puesto de trabajo se llevaron a cabo los siguientes pasos:

1. Realizar lista de actividades para mostrar lo que debe realizar la persona encargada del puesto. La Tabla 1 muestra las actividades establecidas para el puesto de *milk run*, su descripción y la frecuencia de realización. Es importante mencionar lo siguiente:
 - Para el establecimiento de las actividades y su descripción se realizó una junta con una parte del personal de la línea, donde se decidieron las actividades para el *milk run* con base en los conocimientos y experiencia del personal.
 - La frecuencia de realización de las actividades se determinó por la demanda de cada actividad. Las actividades que presentan un requerimiento diario son porque están ligados directamente con la producción diaria. Las actividades con frecuencia mayor o igual a dos días se determinó así porque éstas tienen baja demanda, pero son necesarias; esta frecuencia no afecta la producción diaria.
2. Definir responsables de dar capacitación de cada una de las actividades (Tabla 1).

Tabla 1. Descripción de actividades del puesto de *milk run*.

Actividad	Descripción	Frecuencia	Responsable de capacitación
Abastecer insumos	El <i>milk run</i> abastecerá a los operadores de cada proceso de la línea de insumos necesarios para producir.	Diario	Responsable del proyecto
Dar de baja insumos	El <i>milk run</i> deberá dar de baja en el sistema MP los insumos que serán entregados a los operadores.	Diario	Supervisor
Dar de baja materia prima	El <i>milk run</i> se encargará de dar de baja la materia prima en el sistema cuando ésta sea puesta a disposición de la línea.	Cada 2 días	Supervisor
Abastecer forjas	El <i>milk run</i> se encargará de realizar los cambios de contenedores vacíos a contenedores llenos de forjas en cada proceso de la línea.	Diario	Responsable del proyecto
Recuperar material	El <i>milk run</i> inspeccionará las forjas rechazadas para realizar la recuperación de materia prima que aun pueda ser procesada.	Cada 15 días	Supervisor
Dar de baja chatarra	El <i>milk run</i> dará de baja en el sistema el material que no pueda ser procesado nuevamente: chatarra.	Cada 15 días	Supervisor

3. Coordinación del abastecimiento de insumos y de forjas

Para la coordinación del abastecimiento de insumos se realizaron los siguientes pasos:

- a. Realización de un listado de todos los insumos ocupados en la línea, donde se colocó la referencia a la que correspondía, área de trabajo, la descripción, frecuencia de uso y cantidad requerida (Tabla 2).
- b. Creación de un formato con base en la lista de insumos (Tabla 3) para el registro y control de insumos, con el objetivo de ayudar al *milk run* a conocer los insumos para cada referencia y como apoyo para dar de baja los insumos en el almacén.
- c. Modificaciones a carrito de transporte. Para que el *milk run* pudiera abastecer los insumos, se pidió la compra de un carrito para transportarlos del almacén a la línea, pero éste no se compró porque la empresa previamente había comprado uno (Figura 3) para otra actividad, pero no le daba ningún uso. Para que este carrito fuera funcional se le hicieron las siguientes modificaciones (Figura 4):

- a. Dirigirse a su casillero y colocarse el equipo de protección personal (EPP).
- b. Ir al almacén de insumos.
- c. Tomar el carrito con los insumos.
- d. Llevar los insumos a los operadores de la línea con la ruta “abastecimiento de insumos”.

Figura 5. Rutas: a) abastecimiento de insumos, b) abastecimiento de forjas área clip/pin, c) abastecimiento de forjas área de preensamble, d) abastecimiento de forjas área de prensa.

Resultados y discusión

Los resultados de la implementación del puesto *milk run*, en la línea de producción, se componen de las siguientes tres partes:

1. Medir el indicador antes de la implementación del puesto del *milk run*.
2. Medir el indicador después de la implementación del puesto del *milk run*.
3. Validar resultados mediante una prueba de hipótesis.

1. Mediciones del indicador antes de la implementación

La Tabla 4 muestra las medias, de las 15 mediciones de las tres actividades que no agregan valor al producto, tomadas para cada proceso de la línea de producción, antes de implementar el puesto *milk run*.

1. Ajuste de máquina (cambios de banda y colocación de brocas, cortadores, piedras abrasivas).
2. Abastecimiento de insumos (bandas, brocas, cortadores, piedras, etc.)
3. Abastecimiento de forjas.

Con base en estas mediciones se infiere claramente que el nuevo puesto en la línea de producción ayudará a reducir los tiempos de las actividades de abastecimiento de insumos y de forjas.

2. Mediciones del indicador después de la implementación

La Tabla 5 muestra los promedios de las mediciones después de la implementación del nuevo puesto.

3. Validación de resultados

Para verificar si hubo alguna mejora significativa en las mediciones del tiempo de actividades que no agrega valor al producto se realizó la siguiente prueba de hipótesis:

Tabla 4. Tiempo de actividades NVA antes de la implementación.

Proceso	Ajuste de máquina seg/pza	Abastecimiento de insumos seg/pza	Abastecimiento de forjas seg/pza	Tiempo total de actividades (NVA) seg/pza
Pulido	161.040	122.240	5.980	289.26
Off line	115.720	70.380	0.000	186.10
Crush & Broanch	124.120	57.470	0.000	181.59
Debur	0.000	0.000	0.000	0.00
Clip	0.000	16.630	55.320	71.95
Pin	8.520	5.850	0.000	14.37
Preensamble	9.580	0.000	18.870	28.44
Plastisol	6.450	0.000	0.000	6.45
Ajuste	20.540	4.020	5.840	30.40
Empaque	16.150	16.980	0.000	33.13

Tabla 5. Tiempo de actividades NVA después de la implementación.

Proceso	Ajuste de máquina seg/pza	Abastecimiento de insumos seg/pza	Abastecimiento de forjas seg/pza	Tiempo total de actividades (NVA) seg/pza
Pulido	88.691	0.000	0.000	88.691
Off line	135.620	0.000	0.000	135.620
Crush & Broanch	135.620	0.000	0.000	135.620
Debur	4.560	0.000	0.000	4.560
Clip	7.433	0.000	0.000	7.433
Pin	13.250	0.000	0.000	13.250
Preensamble	9.192	0.000	0.000	9.192
Plastisol	6.450	0.000	0.000	6.450
Ajuste	2.540	0.000	0.000	2.540
Empaque	30.284	0.000	0.000	30.284

- Se planteó la siguiente hipótesis:
 - H0= El tiempo de las actividades NVA antes de la implementación del puesto de *milk run* (Mx) es igual al tiempo de las actividades NVA después de la implementación del puesto de *milk run* (My).
 - H1= El tiempo de las actividades NVA antes de la implementación del puesto de *milk run* (Mx) es mayor al tiempo de las actividades NVA después de la implementación del puesto de *milk run* (My).

O bien:

 - H0= Mx=My
 - H1= Mx>My
- Se estableció el nivel de significancia del 5% para la aplicación de la prueba de hipótesis, ya que la empresa lo consideró aceptable.
- Se determinó la zona crítica o de rechazo mediante la Ecuación 3:

$$t_0 > t_{\alpha, n_x+n_y-2} \dots \dots \dots (Ec.3)$$

Con el nivel de significancia de 5% ($\alpha=0.05$), se obtuvo el siguiente valor de la zona de rechazo:

$$t_{0.05,18} = 1.734$$

- Se cálculo la varianza poblacional con la Ecuación 4:

$$S_p = \sqrt{\frac{(n_x-1)S_{x^2}+(n_y-1)S_{y^2}}{n_x+n_y-2}} = \sqrt{\frac{(10-1)9855.57654+(10-1)694.018948}{10+10-2}} = 72.6278028 \dots \dots \dots (Ec.4)$$

- Se calculó el estadístico t_0 de prueba con la Ecuación 5:

$$t_0 = \frac{\bar{x} + \bar{y}}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y}}} = \frac{84.13 + 23.36}{72.6278028 \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} = 1.87089706 \approx 1.871 \dots \dots \dots (\text{Ec.5})$$

6. Se compararon resultados de la siguiente manera:

$$t_0 > t_{\alpha, n_x + n_y - 2} \rightarrow 1.871 > 1.734$$

∴ Con base a la evidencia muestral, se rechaza H0

Por lo que se concluye que el tiempo de actividades NVA, antes de la implementación del puesto de *milk run*, es mayor al tiempo de actividades NVA después de la implementación del puesto de *milk run*.

Trabajo futuro

En el presente trabajo se desarrolló e implementó el puesto de *milk run*, en una línea de producción en una empresa manufacturera, con la finalidad de disminuir las actividades NVA, por lo que para complementar el trabajo se sugiere lo siguiente:

- Comprar un equipo de radiofrecuencia para el *milk run*, con el fin de conectar el sistema del almacén de insumos al equipo y dar de baja los insumos en tiempo real.
- Colocar botones en los procesos que el *milk run* abastece forjas, para que cuando estas se necesiten manden una señal al equipo de radiofrecuencia del *milk run*.

Conclusiones

El desarrollo e implementación del puesto de trabajo: *milk run*, permitió reducir los tiempos de actividades NVA, que corresponden al abastecimiento de insumos y forjas, trayendo consigo una mejora significativa al proceso, según lo arrojado en la realización de la prueba de hipótesis.

Referencias

- [1] A. Hernández Pérez, "Lean construction: aplicación de administración de la cadena de valor y logística esbelta en la industria de la construcción," 2005.
https://books.google.com.mx/books?id=50x5AQAACAAJ&dq=lean+y+la+industria+automovilstica&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y (accessed Aug. 30, 2021).
- [2] F. Madariaga, *Lean Manufacturing: Exposición adaptada a la fabricación repetitiva de familias de productos mediante procesos discretos*. 2019.
- [3] J. P. Womack, D. T. Jones, and D. Roos, *La máquina que cambió el mundo: la historia de la producción ajustada: el arma secreta de Toyota en las guerras mundiales del automóvil que ahora está revolucionando la industria mundial*. 2007.
- [4] L. Socconini, *Lean manufacturing. Paso a paso*. Marge books, 2019.
- [5] G. Alukal and A. Manos, *Lean Kaizen: un enfoque simplificado para mejorar los procesos*. Prensa de calidad, 2006.
- [6] A. S. Tejeda, "Mejoras de Lean Manufacturing en los sistemas productivos," *Cienc. Soc.*, 2011.
- [7] L. Wilson, *How to implement lean manufacturing*. McGraw-Hill Education, 2010.
- [8] J. Hernández and A. Vizán, "Lean manufacturing: Conceptos, técnicas e implantación," *Univ. politécnica madrid*, 2013.
- [9] L. Paipa Galeano, M. C. Jaca García, J. Santos García, E. Viles Diez, and R. Dueñas, "Los sistemas de mejora continua y el despilfarro: la continuación de la obra de Taylor," *revistadyna.com*, vol. 86.2, pp. 232–240, 2011, Accessed: Aug. 10, 2021. [Online]. Available: <https://www.revistadyna.com/busqueda/los-sistemas-de-mejora-continua-y-despilfarro-continuacion-de-obra-de-taylor>.
- [10] A. Kuchiki and M. Tsuji, *Industrial clusters, upgrading and innovation in East Asia*. 2011.
- [11] A. Meyer, *Milk Run Design: Definitions, Concepts and Solution Approaches*. 2017.
- [12] J. Olhager and F. Persson, *Avances en los sistemas de gestión de la producción : International IFIP TC 5, WG 5.7 Conferencia sobre los avances en los sistemas de gestión de la producción (APMS 2007)*. 2007.
- [13] M. L. Arriola Rodríguez, *Estadística aplicada a la evaluación de proyectos, Aplicación de software para cálculos estadísticos*. 2018.